
La morte ha/a valore. Annotazioni su alcune articolazioni del “mortalismo” novecentesco

Ubaldo Fadini

Abstract: The contribution highlights the attention given to the essential link between life and death by a group of authors (from Canguilhem to Foucault, from Deleuze to Macherey) which allows for connecting a huge part of the so-called contemporary “vitalism” to a sort of “mortalism” aimed at better clarifying some key-notions as the ones of health and normality.

Keywords: health, normality, body, life, death

Pierre Macherey ha sottolineato, non troppo tempo fa, l’opportunità di riprendere un motivo dell’indagine complessiva di Georges Canguilhem – quello del rapporto essenziale tra il vitale e il sociale – anche ri-attraendosi alcune dimensioni della ricerca foucaultiana¹. Lo sfondo di questo tentativo di rilettura non può che essere quello delineato dalla riflessione sulla vita, da una attenzione costante alla “conoscenza della vita”. Macherey insiste, in quest’ottica, soprattutto sull’idea della vita come “potenza”, vale a dire come produzione di normatività, di quadri ordinati di confronto, socialmente condizionati, rispetto a un dato di vitalità considerato in prima battuta come “naturale”. In tutto ciò si esprime l’interesse di Canguilhem a quello sforzo proprio del vivente a esistere *secondo possibilità* (si potrebbe anche dire: a *errare* in avanti) che pare apprezzabile pure filosoficamente, nel senso di una ripresa di suggestioni di matrice bergsoniana, alla quale lo stesso Macherey affianca l’influsso, per lui importante, del *conatus* spinoziano, rilevante soprattutto perché consentirebbe di spostare lo sguardo – oltre che su Louis Althusser – su quel rapporto decisivo tra Canguilhem e Gilles Deleuze sempre sostenuto dalla presenza della particolare “filosofia della vita” di Henri Bergson.

Rispetto a tale ‘filiera’ di autori e di figure concettuali non si può non rilevare poi la presenza di Friedrich Nietzsche, d’impatto assolutamente eccezionale su molta filosofia francese dagli anni ‘50 agli anni ‘70, ma il filosofo della *Genealogia della morale* è da richiamare per restituire al meglio la concentrazione teorica di Canguilhem su una idea di corpo capace di parlare concretamente del “senso della terra”, di esprimersi sotto veste di “grande ragione”, come pluralità/molteplicità inesauribile in grado di veicolarsi come un “senso” assai più potente di qualsiasi “somma saggezza”. È anche a partire da ciò che deriva una concezione della salute come

espressione della “verità del corpo”, di quel corpo inteso come molteplicità organica, posto nella situazione di un vero e proprio “esercizio”. Canguilhem insiste su tale motivo in un testo intitolato *La salute: concetto volgare*, laddove la qualifica “volgare” non vale come triviale, bensì – kantianamente: nel senso indicato dalla terza sezione de *Il conflitto delle facoltà* – come qualcosa di “comune”, “alla portata di tutti”. E il rinvio a Nietzsche è diretto, in questi termini:

Non è facile, dopo tanti commenti alla sua opera, penso soprattutto a quelli di Andler, Bertram, Jaspers, Löwith, determinare il senso dei tanti testi che Nietzsche dedica al tema della salute e della malattia. Nella *Volontà di potenza* gli capita a volte, sulla scia di Claude Bernard, di teorizzare l’omogeneità tra salute e malattia [...] e a volte di celebrare la “grande salute”, il potere di assorbire e vincere le tendenze morbose. Nella *Gaia scienza* questa grande salute equivale alla capacità di mettere alla prova tutti i valori e tutti i desideri. Nell’*Anticristo* la religione cristiana è criticata per aver fatto proprio il rancore istintivo dei malati per i sani, la ripugnanza per “tutto ciò che è retto, fiero e superbo”. Fermiamoci sul *retto*. Ritroviamo in *Così parlò Zarathustra* la rettitudine del corpo contrapposto ai malaticci predicatori dell’aldilà. “Il corpo sano parla più in buona fede e con maggiore purezza; il corpo completo, il corpo ad angoli retti [*rechtwinkling*: fatto con la squadra] parla del senso della terra”. Forse non è superfluo rammentare che la squadra, nella mitologia cinese, è il simbolo della terra, la cui forma è quadrata, le cui divisione sono quadrate. *Salute* equivale dunque, per Nietzsche, a rettitudine, affidabilità, completezza. Ed egli aggiunge altrove: “Il corpo è una grande ragione, una molteplicità con un solo senso, una guerra e una pace, una mandria e un pastore”. E infine: “C’è più ragione nel tuo corpo che nella tua somma saggezza”².

La “grande salute” è “più vigorosa, più scaltrita, più tenace, più ardita, più gaia di quanto ogni salute sia stata finora”: così scrive Nietzsche nell’*aforisma* 382 della *Gaia scienza*, in un senso che richiama qualcosa che eccede la sua consueta considerazione in chiave alternativa alla malattia, come se portasse in sé il suo contrario. A ragione, un fine interprete dell’opera nietzscheana, Ferruccio Masini, ha sottolineato il carattere rischioso di uno stato di potenziamento – quello appunto della “grande salute” – indicativo non tanto di un possibile cedimento/deterioramento, quanto di una vera e propria catastrofe. È tale rischio ad essere costitutivo della salute che si potenzia: è la pericolosità di tale stato, meglio: di tale dinamica, a rendere il suo darsi come qualcosa di transitorio e di effettivamente travagliato. Scrive Masini:

“[...] una salute” dirà ancora Nietzsche “che non soltanto si possiede, ma che incessantemente si acquisisce e si deve acquisire, dato che sempre di nuovo si sacrifica e si deve sacrificare [...]”. Il suo orizzonte è stato più

sconfinato, in quanto la ricchezza che si raccoglie in esso è fatta non solo di “cose belle”, ma anche “ignote”, enigmatiche, terribili e divine. Nietzsche non parla di libertà né di liberazione: parla di rischio e di conquista, parla dell’instabilità e precarietà di un possesso sempre esposto al rischio. Questa “grande salute” sta, a ben vedere, nel rifiuto del possesso. “Noi non ‘conserviamo’ nulla, non vogliamo neppure regredire in alcun passato, non siamo assolutamente ‘liberali’, non lavoriamo per il ‘progresso’, non abbiamo bisogno di tapparci le orecchie contro le avveniristiche sirene del mercato – quel che esse cantano, ‘uguaglianza dei diritti’, ‘libera società’, basta con i padroni e con gli schiavi; non ci attira (*La gaia scienza*, V, 377)³.”

La “grande salute” è ciò che risulta indispensabile per percorrere con la propria vita “tutto l’orizzonte dei valori e di quanto fu desiderato fino a oggi”: non è dunque il risultato di un processo di liberazione o di una particolare disposizione di pensiero; la sua ragione è corporea, viva e multiforme, in grado di fare i conti – fino a negarla – con la realtà meschina dell’uomo odierno, con quelle “sue più degne mete e speranze” a cui va opposta l’arma del riso, appartenente agli “argonauti dell’ideale”, a “noi senza nome”. Masini coglie in tutto ciò non tanto il concretizzarsi di un “ideale della libertà”, quanto il delinearci di una sorta di “diritto” a qualcosa di ideale, soprattutto a ciò che è stato disprezzato e continuamente rifiutato perché visto in contrasto radicale con il “sacro buono, intangibile e divino” e dunque afferrato come l’opposto di quella concezione della libertà riflessa “nella sovranità idealistica dell’Io o dell’Idea”: “Non a caso Nietzsche parla di cose ‘problematiche, terribili e divine’: è per esse che si richiede un’‘esuberante pienezza e possanza’, quella stessa che consente allo spirito di sottrarsi alle venerazioni tradizionali con l’estro prevaricante (*Übermut*) che non è tanto dell’‘Io voglio’, quanto dell’‘Io sono’ del fanciullo. La ‘grande salute’, la ‘grande serietà’, il ‘vero interrogativo’ con cui ‘il destino dell’anima conosce la sua svolta’ sono i segni di un trapasso nel quale e per il quale è necessario un *surplus* di forza, un eccesso di potenza creativa: l’oltrepassamento ‘danzante’ del limite. Il diritto a un ‘ideale’ diverso nasconde, nella sua ‘fisiologia’, un rapporto particolare col ‘disumano’: (...). Questo ideale s’illumina quando cogliamo la tensione smisurata che sta alla base della ‘grande salute’, poiché a cagione della sua stessa sovrabbondanza dionisiaca questa salute diventa una salute non più umana, una salute sovra-umana”⁴.

È la “metafora fisiologica” ad essere particolarmente significativa nel momento in cui si rinvia proprio all’“ideale di un umano-sovraumano benessere e benvolere” al quale non può che cor/rispondere una pratica sperimentale, un movimento di “trapasso/transizione”, luogo proprio di una “differenza” che vale costitutivamente come “sovrabbondanza” che sempre si afferma *parzialmente*. C’è un altro “passo” nietzscheano nel quale si torna a parlare di “grande salute”: all’interno della *Genealogia della morale* (II, 24), con il quale Masini conclude la sua riflessione sul tema che qui mi interessa e che riporto con i tagli operati dallo stesso studioso fiorentino:

[...] una specie di spiriti *diversa* da quelli che sono proprio in quest’epoca verosimili: spiriti fortificati da guerre e vittorie, per i quali la conquista, l’avventura, il pericolo, il dolore sono diventati addirittura un bisogno; ci vorrebbe, per tutto questo, l’abitudine all’aria tagliente delle altitudini, alle peregrinazioni invernali, a ghiaccio e montagne in ogni senso, ci vorrebbe, detto in breve e malamente, appunto questa *grande*

salute! [...] È questa, proprio oggi, anche soltanto possibile? [...] Ma in un qualche tempo, in un’età più forte di questo marcido, dubitoso presente, dovrà pur giungere a noi l’uomo *redentore*, l’uomo del grande amore e disprezzo, lo spirito creatore, che sempre la sua forza incalzante torna a spingere via da ogni eremo e da ogni trascendenza, colui la cui solitudine è fraintesa dal popolo, come se fosse una fuga *dalla* realtà – mentre è soltanto il suo sprofondamento, il suo seppellirsi, il suo inabissarsi *nella* realtà, affinché un giorno, quando tornerà alla luce, porti fuori di essa a casa sua la *redenzione* di questa realtà: la sua redenzione dalla maledizione che ha posto su di essa l’ideale esistito sino a oggi⁵.

È in ogni modo questo riconoscimento della salute anche e soprattutto come “verità del corpo” ad accompagnarsi all’assunzione, propria del ricercatore epistemologicamente accorto, della verità “in senso logico”, scientifico, dotata di una singolare forza attrattiva per coloro che si occupano appunto di questioni di epistemologia e di storia della scienza. Su tale base si delinea un interesse fuori dall’ordinario nei confronti del tema della riduzione delle capacità di vita, a livello individuale, che ben si esprime nella legge della degradazione entropica, esemplificativamente riassunta nell’osservazione acutissima di Francis Scott Fitzgerald: “Ogni vita è ben inteso un processo di demolizione...”. La vita di ogni individuo è da considerarsi come una riduzione delle proprie capacità di vita, un processo inarrestabile/irrimediabile, di fronte al quale si può unicamente tentare di impedire una diminuzione eccessiva delle possibilità di esistenza, anche al fine di evitare processi patologici di fissazione/ossessione sugli stati/stadi “perduti”.

Macherey riprende il testo di Canguilhem del ’43, *Saggio su alcuni problemi concernenti il normale e il patologico*, suggerendo che sia stata poi la pubblicazione dello studio foucaultiano sulla *Nascita della clinica* (1963), ospitato nella collana diretta da Canguilhem per le edizioni PUF, ad aver stimolato le *Nuove riflessioni concernenti il normale e il patologico*, che lo stesso Canguilhem aggiungerà al testo del ’43 per la sua riedizione del ’66. Dello studio foucaultiano viene apprezzata e ripresa l’idea che la morte – e con essa la vita – possa valere come potere di “schiarimento” rispetto a tutto ciò che si articola come organismo e che nell’organismo trova modo (anche con difficoltà) di scorrimento, di ulteriore rilancio/divenire. Foucault si presenta così, in riferimento al suo testo del ’63, come colui che ha visto meglio “il legame fondamentale tra la vita e la morte”, che ha fatto sì che il “vitalismo” sia coniugato in una qualche maniera, apparendo sullo sfondo”, con un cosiddetto “mortalismo”. È su tale sfondo che si può apprezzare lo sforzo foucaultiano di delineare una “estetica dell’esistenza” basata anche sul chiarimento riguardante l’effettiva importanza di nozioni come quelle di salute e di normalità, “al fine di comprendere come ci si possa prendere gioco delle norme giocando con esse, cioè facendole funzionare e aprendo al contempo il margine di iniziativa che il loro stesso ‘gioco’ consente. Quest’arte di vivere presuppone, da parte di colui che la esercita, che si sappia mortale e che impari a morire: questa idea Foucault stesso l’ha sviluppata, in quello stesso anno 1963, nel suo testo su Raymond Roussel, nel quale l’esperienza del linguaggio prende in qualche modo il posto dell’esperienza clinica”⁶.

Al di là del rinvio comunque assai significativo al

libro su Roussel, rilevante per un processo iniziale di resa dei conti con i dispositivi di normalizzazione, nel loro disporsi su diversi piani dell'esistere, Macherey coglie il fatto che con le *Nuove riflessioni* il loro autore colloca la questione delle norme, a partire da una considerazione della norma "su un fondo di normatività piuttosto che di normalità", su un terreno di novità, nel tentativo di vedere con più precisione la portata effettiva del loro funzionamento. La domanda che si pone è quindi quella della possibile estensione del pensare la norma, la sua potenza, dal campo del vitale a quello del sociale.

La risposta di Canguilhem, com'è noto, è complessivamente negativa, perché per lui la società, in quanto comunque espressione di un progetto di normalizzazione, non può essere omologata – nel suo funzionamento – all'esercizio di vita di un organismo "naturale". Ciò non può portare ad ammettere l'esistenza di due differenti tipi di norme per il vitale e per il sociale, che da tale assunzione risulterebbero radicalmente separati. Infatti Canguilhem rimarca, sempre nelle *Nuove riflessioni*, come le norme vitali non siano nel mondo umano semplicemente l'espressione di una vitalità "naturale", confinata in un proprio ordine (così assolutamente "astratto"): esse sono invece da considerarsi come "l'espressione di uno sforzo" che ha come proprio scopo quello di oltrepassare tale ordine e che manifesta un senso nel suo essere "socialmente condizionato". In questi termini si delinea l'idea di una "forza delle norme", di una potenza immanente che affiora anche nell'idea di una "normatività sociale" capace di inventare/produrre nuove capacità e nuovi "organi". Macherey riassume efficacemente tutto ciò in alcune annotazioni del suo testo che mi pare opportuno riproporre, a partire proprio dalla qualifica "tecnica" della dinamica inventiva:

Questo suggerisce la necessità di rovesciare il rapporto del vitale con il sociale: non è il vitale che impone il proprio insuperabile modello al sociale, come vorrebbero far credere le metafore dell'organicismo, ma è piuttosto il sociale che, nel mondo umano, trascina il vitale oltre se stesso, non foss'altro che perché uno degli "organi" che nascono dalla sua "invenzione" è la conoscenza del vitale stesso, conoscenza che è sociale nel suo stesso principio. Pensare le norme e la loro azione significa dunque riflettere su un rapporto tra vitale e sociale che non è riducibile a un determinismo causale unilaterale. Questo richiama lo statuto molto particolare del concetto di "conoscenza della vita". Questo concetto, di cui Canguilhem si è servito per intitolare uno dei suoi libri, corrisponde al contempo alla conoscenza che si può avere della vita considerata come oggetto, e alla conoscenza che la vita stessa, in quanto soggetto, produce, promuovendo l'atto di conoscenza e conferendogli valore. Ciò significa che la vita non è né solo oggetto né solo soggetto, non più di quanto sia solo coscienza intenzionale o solo materiale inconsapevole degli impulsi che la lavorano. La vita è potenza, cioè [...] incompiutezza: ed è per questo che essa non si mette alla prova che confrontandosi con "valori negativi". Alla fine delle *Nuove riflessioni* possiamo leggere: "è nella furia della colpevolezza come nel rumore della sofferenza che l'innocenza e la salute si manifestano come i termini di una regressione tanto impossibile quanto ricercata"⁷.

È nelle pagine conclusive del testo *Sulle malattie* (pubblicato nel 1989) che Canguilhem fornisce una versione particolarmente efficace della finitezza costitutiva/costituente dell'essere umano, di quella che si è visto qualificarsi come una potenza di vita sempre appunto incompiuta per via della sua ineliminabile de/finitezza. Le malattie appaiono come "crisi di crescita" in direzione della "forma e struttura adulta degli

organi", "crisi di maturazione delle funzioni di autoconservazione interna e di adattamento" agli stimoli esterni, crisi evidenziate all'interno delle dinamiche di realizzazione dei "modelli di attività" scelti o imposti, oppure negli sforzi intrapresi "per proteggere valori e ragioni" dell'esistere. E ancora: "Le malattie possono talvolta essere il prezzo da pagare per uomini che sono stati creati viventi senza volerlo e devono imparare col tempo che tendono per forza, sin dalla nascita, a una fine imprevedibile eppure ineluttabile"⁸. Tale fine può essere accelerata da "malattie brutali" oppure avvicinata da malattie responsabili di una diminuzione di "capacità di resistenza ad altre malattie". D'altra parte, l'essere – stati – malati può portare a invecchiare, a durare, proprio perché induriti e cioè beneficiati, rifatti in un qualche modo dall'esistere della malattia. Canguilhem chiarisce qui al meglio il suo singolare *mortalismo* proprio a partire dalla constatazione della malattia come "fatto biologico universale" (e "prova esistenziale per il singolo uomo") indicativo di una precarietà irrimediabile della strutturazione organica:

Nulla di ciò che è vivente è compiuto, in senso stretto. Che la si chiami o meno evoluzione, e qualunque sia la spiegazione per la quale si opta, la successione storica di organismi a partire da quella che si chiama oggi l'evoluzione chimica prebiotica è una successione di viventi condannati ad essere solo *vitali*, a vivere cioè, ma senza garanzie di riuscirci totalmente. La morte è nella vita, e di questo la malattia è il segno. La meditazione sull'esperienza, realmente mortificante, della malattia ha trovato spesso voce in poemi più efficaci di qualsiasi sermone. (...) Tra la rivolta, eccitata dall'idea dell'addio alla vita, e l'accettazione rassegnata del ritorno all'inorganico, la malattia ha fatto il suo travaglio. Travaglio (*travail*), stando all'etimologia, significa tormento e tortura. Tortura è la sofferenza inflitta per ottenere la rivelazione. Le malattie sono gli strumenti della vita con i quali il vivente, in questo caso l'uomo, è obbligato a confessarsi mortale⁹.

Cosa mi colpisce di questo "passo", dal quale ho espunto alcune annotazioni di Freud, contenute nelle lettere a Lou Andréas-Salomé, in cui si parla del proprio male materiale di vivere come di un "modo di cominciare a diventare inorganico"? Innanzitutto l'incompiutezza, potente in ogni caso, del vivente, che si qualifica così come effettivamente "vitale" perché in definitiva mortale. Ma tale mortalità è dentro il vivente, espressa da tutto ciò che lo trasforma individuando la revocabilità/provvisoria dei suoi assetti e delle sue configurazioni, sempre dunque precariamente presenti: espressa anche e soprattutto dalle malattie, da quello che è il loro lavoro (*travail*), che consiste nel delineare differenzialmente la condizione di esistenza dell'uomo, laddove il loro valore di mortalità, assunto consapevolmente, è posto al servizio di "vite a scadenza", per dirla con Elias Canetti. Ho parlato di "mortalismo" e questo mi permette di arrivare a trattare sinteticamente alcuni aspetti della lettura che Gilles Deleuze, autore assai prossimo a Canguilhem, ha fatto dell'articolazione del tema del rapporto con la morte, in riferimento proprio ai processi di soggettivazione, all'interno della ricerca complessiva di Michel Foucault. Il mio rinvio è qui al corso tenuto da Deleuze – nel 1985/1986 – dedicato all'amico da poco scomparso, nel quale appunto si riflette sul collegamento decisivo della vita con la morte, il che rende possibile comprendere il "vitalismo", inteso da Deleuze anche come filosofia della resistenza e della vita, su "un fondo di mortalismo", vero e proprio

indicatore del ruolo della morte, della morte messa all'opera, nello sviluppo delle pratiche di soggettivazione. È soprattutto all'interno della sesta lezione (26.11.1985) che Deleuze ricorda l'interesse di Foucault – all'interno della *Nascita della clinica* – nei confronti di Marie François Xavier Bichat, “un medico molto famoso del XIX secolo diventato celebre proprio per aver istituito un nuovo rapporto medico tra la vita e la morte”. Bichat concepisce la morte in termini originali, effettivamente moderni, contrapposta a quella tradizionale, che coglie la morte come un “istante indivisibile e inseparabile”, quello proprio del termine della vita, del limite dell'istante finale. Deleuze individua in Bichat due novità, che spiegano l'attenzione prestata nei suoi confronti da Foucault. Innanzitutto l'idea che la vita sia “l'insieme delle funzioni che resistono alla morte”, alla “non-vita”, il che significa affermare – contro la “concezione classica” della morte – che alla vita sarebbe coestensiva appunto la morte: essa non può cioè essere considerata come un istante indivisibile, il limite della vita, bensì come una potenza che accompagna la vita; in questo senso, “stupefacente”, che non confonde la vita con la morte, si capisce cosa voglia voler dire “coestensiva” e si possono afferrare le ragioni che stanno anche alla base – in tale prospettiva – della ripresa del “si muore” di Maurice Blanchot, quale espressione di quel “fuori” che fa letteralmente fuori l'idea di un soggetto comunque invariabile restituendolo alla sua realtà irriducibile ad ogni “io”, presente caso mai sotto veste di un “egli”, di “tutti gli ‘egli’” che “prendono posto nel corteo del ‘si’” (“Si parla” e “si muore” ed è la “morte che viene da fuori”, componendo un “fuori-dentro” che consente di pensare diversamente la morte stessa). In secondo luogo, si ha una idea della morte che la raffigura come qualcosa che si dissemina/pluralizza/moltiplica nella vita, nella forma della “morte parziale”, quella che vale come corrispettivo della parzialità di fondo del soggetto, contrapponendosi ancora all'idea “classica” dell'istante indivisibile, finale: “Quindi, primo punto: la morte come potenza coestensiva alla vita. Secondo punto: le morti parziali, frammentarie e multiple, proseguono dopo la grande morte, infatti ciò che chiamiamo la grande morte è una morte legale. Ebbene non smettiamo di morire. Proprio come abbiamo cominciato a morire. Se voi guardaste anche solo l'indice del grande libro di Bichat, potreste vedere come in esso si parli di morte cardiaca, morte cerebrale, morte polmonare e di tutti gli altri tipi di morte. È con Bichat che comincia il tema delle morti multiple e parziali”¹⁰.

Non si fa altro che morire... lo si fa in vita, nella messa a valore della propria parzialità (il che vuol dire trasformazione, cambiamento, metamorfosi: nella ri(con)duzione della morte alla [potenza di] vita, nel farla cioè valere all'interno del “corpo” vivente, nell'insieme dei suoi caratteri e delle sue capacità), e lo si fa morendo nella forma del “si muore”, prendendo posto – così come ha fatto Foucault – nel “corteo della morte”. Non è possibile seguire qui la ripresa di *L'infinito intrattenimento* da parte di Deleuze: porterebbe troppo lontano; può essere sufficiente ricordare il testo su “Parlare non è vedere”, che permette di afferrare come in Blanchot la morte possa essere soltanto parlata, nel senso di ciò che soltanto può essere parlato senza essere visto,

vale a dire il silenzio, ma al di là della riflessione deleuziana sulle forme autonome del parlare e del vedere, sul loro combinarsi specifico, per via di “potere”, nelle differenti formazioni storiche, nel variare delle epoche, si può sottolineare come il “vitalismo su un fondo di mortalismo”, laddove il vitalismo – in termini foucaultiani – è riassumibile nella formula rivelativa del fatto che ogni forma è un composto di forze, si complichino proprio perché contiene, accanto al motivo della vita e della resistenza, quello della relazione con la morte, con il fuori-dentro, che ci restituisce una carattere per così dire mondano di ciò che abitualmente è considerato interno e a volte intimo, troppo intimo.

È in definitiva la linea del fuori, anche ripensando il rapporto di Foucault con Blanchot, a interessare Deleuze, come appare nella lezione del 15 aprile 1986, a dare respiro alla tendenza al vitalismo propria della singolare “metafisica” delineata dal complesso della sua ricerca. Tornando però al “mortalismo”, mi pare opportuno richiamare, in conclusione, un altro passo di Canguilhem, centrato sul rapporto tra la “morte parziale” e il prendere posto nel “corteo della morte”, sul significato, in breve, della guarigione e della salute:

La vita dell'individuo è, sin dall'origine, una riduzione delle proprie capacità della vita. Dato che la salute non è una costante di soddisfazione ma *la priori* del potere di affrontare situazioni pericolose, è abbastanza evidente che questo potere si consuma a mano a mano che esso affronta pericoli su pericoli. La salute del dopo guarigione non è la salute di prima. E la lucida consapevolezza del fatto che guarire non significa ritornare a uno stato anteriore può aiutare forse il malato nella sua ricerca di uno stato di minor rinuncia possibile, liberandolo dalla fissazione di com'era prima. Uno degli ultimi testi di Francis Scott Fitzgerald, *The crack-up*, comincia così: “Ogni vita è ben inteso un processo di demolizione...” [...] Imparare a guarire significa imparare a conoscere la contraddizione tra la speranza di un giorno e lo scacco, inevitabile alla fine. Senza dire mai di no alla speranza. Intelligenza o ingenuità?¹¹.

Note

¹ Cfr. P. Macherey, *De Canguilhem à Foucault: la force des normes*, La Fabrique, Paris, 2009, trad. it. *Da Canguilhem a Foucault. La forza delle norme*, introduzione di V. Fiorino e P. Savoia, ETS, Pisa, 2011.

² G. Canguilhem, *Écrits sur la médecine*, Éditions du Seuil, Paris, 2002, trad. it. *Sulla medicina. Scritti 1955-1989*, con un saggio di F. Dagognet, prefazione di A. Zaloszczyk, Einaudi, Torino, 2007, p. 26.

³ F. Masini (a cura di), *Il meglio di Nietzsche*, trad. it. di S. Cresti e U. Fadini, Mondadori, Milano, 1988, p. 14.

⁴ F. Masini (a cura di), *Il meglio di Nietzsche*, op. cit., pp. 14-15.

⁵ F. Masini (a cura di), *Il meglio di Nietzsche*, op. cit., pp. 15-16.

⁶ P. Macherey, *Da Canguilhem a Foucault. La forza delle norme*, op. cit., p. 102.

⁷ P. Macherey, *Da Canguilhem a Foucault. La forza delle norme*, op. cit., p. 104.

⁸ G. Canguilhem, *Sulla medicina. Scritti 1955-1989*, op. cit., p. 20.

⁹ G. Canguilhem, *Sulla medicina. Scritti 1955-1989*, op. cit., p. 21.

¹⁰ G. Deleuze, *Il sapere. Corso su Michel Foucault (1985-1985) I*, introduzione di M. Guareschi, Ombre corte, Verona, 2014, p. 189.

¹¹ G. Canguilhem, *Sulla medicina. Scritti 1955-1989*, op. cit., p. 52.